

Las campanas

*Cultura de un
sonido milenario*

Actas del I Congreso Nacional

Eloy Gómez Pellón y José Guerrero Carot. Ed.

Fundación
Marcelino Botín

LAS CAMPANAS:
CULTURA DE UN SONIDO MILENARIO

Actas del I Congreso Nacional

Fundación
Marcelino Botín
Santander, 1997

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1997): “Campanas del Santísimo Sacramento en la Comarca de La Serena (Badajoz)”. En *Actas del I Congreso Nacional sobre Las Campanas. Cultura de un Sonido Milenario*. Santander: Fundación Marcelino Botín, pp. 201-210.
DOI: 10.5281/zenodo.17195354

Edita Fundación Marcelino Botín
Pedrueca, 1
Tel. (942) 22 60 72
Fax (942) 22 60 45
39003 Santander / España

Diseño gráfico Tres / F. Riancho

Imprime Gráficas Calima

Depósito Legal SA-691-1997

I.S.B.N. 84-87678-64-5

© Fundación Marcelino Botín
Autores

*Ilustración de cubierta: Torre
de Távara (Zamora). Códice
del siglo X.*

CAMPANAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
EN LA COMARCA DE LA SERENA (BADAJOZ)

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

SUMARIO. con el presente estudio queremos aportar una faceta más del importante entramado histórico-artístico que el arte cristiano occidental ha creado a lo largo de los siglos. En nuestro caso, es el campo de las campanas argénteas el que hemos analizado y centrado en un espacio muy concreto: la comarca pacense de La Serena. La ubicación de este importante territorio en el centro oriental de la región extremeña fue decisiva para que antaño la Orden Militar de Alcántara hiciera de estos territorios un poderoso baluarte, desde los que acometer sangrientas empresas contra el Islam.

*THE BELLS OF SANTISIMO SACRAMENTO
IN THE SHIRE OF LA SERENA (BADAJOZ)*

Vicente Méndez Hernán
University of Extremadura

SUMMARY. With this study we should like to present yet another perspective of the historical and artistic framework created throughout the centuries by Western Christian art. In our case, we have analysed the field of silver-plated bells, concentrating on a very specific location: the Extremaduran shire of La Serena. The situation of this significant territory in the east central part of the Extremadura region was decisive, historically, for the Knightly Order of Alcántara to make it into a powerful stronghold, from which sprang their bloodthirsty ventures against the Moors.

Introducción

Con el presente estudio queremos aportar una faceta más del importante entramado histórico-artístico que el arte cristiano occidental ha creado a lo largo de los siglos. En nuestro caso, es el campo de las campanas argénteas el que hemos analizado y centrado en un espacio muy concreto: la comarca pacense de La Serena. La ubicación de este importante territorio en el centro oriental de la región extremeña fue decisiva para que antaño la Orden Militar de Alcántara hiciera de estos territorios un poderoso baluarte, desde los que acometer sangrientas empresas contra el Islam. Importante caballo de batalla supusieron, pues, estas huestes para el monarca castellano-leonés Fernando III, de las que no debemos pasar por alto su importancia como comitentes de obra de arte, sobre todo durante los siglos XIII al XVI, como bien ha puesto de manifiesto en alguna ocasión el profesor José María Azcárate Ristori (Mogollón, 1986: 304).

Pero si importante fue el papel desempeñado por estas órdenes en el terreno militar, no menos interesante fue su aportación en lo que al plano religioso se refiere. Y así lo creemos, pues no debieron ser ajenos los maestros alcantarinos a la contratación de obra artística en el territorio expresado, y, sobre todo, en lo que respecta a la importante colección de platería religiosa que en la actualidad custodian sus iglesias, conventos y ermitas. De esta seriación de piezas cobra especial relieve una tipología en particular que, desde antaño, viene acompañando con su tañido la consagración y elevación del Santísimo Sacramento del altar: las campanas o campanillas. Un total de cuatro ejemplos hemos logrado recoger en toda la Comarca, con una cronología que arranca en el siglo XVI y se extiende hasta la segunda mitad de la centuria de seiscientos. Con este trabajo nos proponemos dar a conocer estas obras, estudiando su simbología, tipología, estilo e iconografía. Especial relevancia cobra este último apartado en la muestra que conserva el antiguo palacio prioral de Villanueva de la Serena, y en la actualidad Convento de Monjas Concepcionistas Franciscanas desde 1926 (Corraliza, 1983; 462): se trata de una campana de estilo flamenco que sabemos, dada su inscripción, fue realizada por el maestro *Johannes* a finales de 1550; el despliegue iconográfico que se ha llevado a cabo en el cuerpo de resonancia la hace contrastar, por su interés temático, con el resto de campanillas conservadas, en las que no encontramos más aditamentos que los referentes a la advocación para la que fueron realizados: una dedicada a la Virgen María, en el mismo cenobio, y otras dos recogidas en las iglesias parroquiales de La Haba y Castuera.

Suele ser frecuente, a tenor de las leyes dictadas por los Reyes Católicos, que la obra de platería presente una serie de marcas relativas a la procedencia, autor y contraste. No ha sido éste nuestro caso, pues también es cierto que con mucha frecuencia se solían incumplir los dictámenes legislativos; por tal razón acudiremos a detalles estilísticos cuando no haya otro procedimiento para datar las obras.

Estudio simbólico, tipológico, estilístico e iconográfico

Un total de cuatro campanillas hemos catalogado en nuestra zona de estudio. Cuenta la campana con un sonido que a lo largo de la Historia se ha entendido como símbolo del poder creador (Cirlot, 1991: 117) y, quizá por esta razón, se haya asociado dicho tañido a la reserva que durante la celebración del culto cristiano se hace del Santísimo Sacramento. Asimismo, y por la asimilación con las campanas que penden de las espadañas y las torres, dada su posición suspendida, es un objeto que participa del sentido místico de todos aquellos que permanecen colgados entre el cielo y la tierra, además de que por su forma mantiene una especial relación con la bóveda celeste.

El más antiguo ejemplar de campana conservado en nuestra comarca es propiedad del Convento de Monjas Concepcionistas de Villanueva de la Serena (realizada en bronce, con 9 cms. de altura y 8 cms. de diámetro inferior -Figs. 1-3-). Una inscripción en el vuelo inicial de la pieza nos da la fecha y nos permite conocer el nombre del autor al que fue encomendada la hechura de este sutil perfil bronceo: «JOHANNES · A · FINEA: 1550 ME · FECIT». Es decir, fue realizada a finales del año 1550 por un artista de nombre *Johannes*, de muy probable ascendencia flamenca, pues tal es el estilo que manifiesta la pieza. De ésta es llamativo el detallismo empleado en la representación de los motivos que sobre la misma se distribuyen así como su enfoque naturalista, aunque en parte estilizado, o la delectación en la reproducción de los objetos y la atención a una escena cotidiana; es plausible la representación que se ha hecho de la pequeña viola que toca el danzarín que prácticamente está centrado la que parece ser una escena callejera. Una escena que, lejos de tener alguna frase invocativa de carácter religioso o alguna representación de tipo sacro que nos relacione la obra con el fin que suponemos en un principio tuvo, queda protagonizada por la que parece ser una aventura callejera. La música de un posible trovador anima el jugueteo de la suerte de animales que entran a formar parte del motivo: un ganso, un conejo, un mono en cuclillas, un oso que de pie mira fijamente a un lobo, a su vez acompañado con otro ganso. Enmarca esta representación un juego de entelados dispuestos en la parte superior del cuerpo de resonancia de la curiosa campanilla. De ésta, su extremo superior en forma de pomo alargado nos hace pensar que se trata de una obra pensada para ir depositada sobre una mesa.

Podríamos pensar por lo descrito, y a pesar de que hemos hallado esta hechura formando parte del ajuar de un convento, que en su origen fue creada en el seno

1

2

3

Fig. 1. Villanueva de la Serena. Convento de Concepcionistas Franciscanas. Campanilla. Maestro Johannes. Finales de 1550.

Fig. 2. Villanueva de la Serena. Convento de Concepcionistas Franciscanas. Campanilla. Maestro Johannes. Finales de 1550.

Fig. 3. Villanueva de la Serena. Convento de Concepcionistas Franciscanas. Campanilla. Maestro Johannes. Finales de 1550.

del mundo civil. Sin embargo, llegamos a conclusiones bien distintas interpretando el significado intrínseco y simbólico de un conjunto de animales que, a su vez, tiene gran conexión con el mundo animalístico, fantástico y delirante al que dio vida la imaginación de *El Bosco*; pensemos en obras tan señeras como el Tríptico del Jardín de las Delicias (1510-1515) y, más aún, en la tabla que dedica al infierno y los condenados.

Hemos identificado en algunos de los animales diversos aspectos que a lo largo de la historia han sido codificados como negativos, tanto para el israelita como para el cristiano. Así por ejemplo, sabemos que el conejo era uno de los animales prohibidos para el pueblo de Dios. Del mono siempre se ha señalado su fuerza inferior, sombra y actividad inconsciente; aspectos éstos de los que huye la religión cristiana que siempre intenta estar alejada del significado que se le otorga en otras culturas, como en China, donde se le concede el poder de prolongar la salud, el éxito y la protección al quedar relacionado con duendes, brujas y hadas (Cirlot, 1991: 306). El oso se considera como aspecto peligroso del inconsciente, además de ser un atributo frecuente del hombre cruel y primitivo (Cirlot, 1991: 344). Por último, el lobo está relacionado en la Biblia con el animal salvaje, carnívoro y feroz que husca a las ovejas para darles muerte (Juan, 10:12); por esta razón también suele ser representado como símbolo de Satán (Charbonneau-Lassay, 1996: 312-313). Significado ilustrativo tuvieron estos animales durante el siglo XV y XVI, cuya trascendencia simbólica fue recogida por *Jerónimo Bosch, El Bosco*, en muchas de sus obras: el conejo o la liebre es espejo de voluptuosidad, unida al terror de la muerte; asimismo, se codifica como emblema del sexo femenino en particular y de la fertilidad en general. El mono, o la mona, es principio de inconstancia o mentira; en ocasiones, puede llegar a ser imagen de Satán. El oso es un emblema demoníaco, de la lujuria, la impureza y, al mismo tiempo, de pereza. El lobo es símbolo alquímico del antimonio, es decir, de un metal quebradizo (BANGO & MARÍAS, 1982: 219-224).

Sin embargo, y ante toda esta serie de peligros, el hombre es acompañado a ambos lados de dos gansos, que bien pudieran ser también dos patos u ocas, considerados por la simbología tradicional como animales benéficos que protegen a la persona de los males que la acechan mientras alaban con la música a Dios. En la Cultura romana, las ocas sagradas, o los gansos, se criaban alrededor del templo de la diosa Juno con la misión de que avisaran de los peligros que frecuentemente presentían y ante los que solían dar la voz de alarma (Chevalier, 1986: 107). Quedan, pues, claros los peligros de los que debe huir el cristiano que siempre debe mantenerse incólume ante las tentaciones, vicios y pensamientos depravados. Con todo, aún podemos aportar una interpretación que nos explica y encuadra el conjunto de la escena: el personaje representado que toca la viola no es otro que el hijo de Eagro, Orfeo, el cantor por excelencia, el músico y el poeta, cuyas dulces melodías las fieras seguían. Con su música logró encantar a los monstruos del Tártaro e incluso a los dioses infernales cuando descendió a las profundidades de la Tierra en busca de su amada Eurídice. Por

tal razón se creó en torno a su figura una leyenda versada en los informes que había traído del mundo de los muertos, fundamental para evitar todos los obstáculos y trampas que esperan al alma después de la muerte. Tan es así, que el mito de Orfeo pasó a la iconografía cristiana desde sus mismos inicios, siendo asimilado a la figura de Cristo. En la mitología clásica el cantor toca la lira y la cítara por él inventada; sin embargo, y como sucede en nuestro caso, durante la Edad Media se le representa con una viola que, desde el siglo X, es uno de los instrumentos de cuerda más importantes de la Europa Occidental y sobre todo en los siglos XVI y XVII, cuando cobra absoluto protagonismo como instrumento aplicado a la música polifónica. Tratados como la *Regola Rubertiana* (1542-1543) o *Los métodos para laúd y viola*, de Hans Gerle, son claros exponentes de lo que decimos.

No queremos cerrar el comentario de esta magnífica pieza sin señalar el tremendo parecido que guarda con otra campanilla que, según se desprende también de la inscripción que también la acompaña, se fabricó en 1553 y se conserva en la parroquia de la Concepción de Zufre (Huelva). A diferencia de la nuestra, la representación que en la misma se hace del tema de la Anunciación de María entre lises y un jarrón de azucenas, la conecta claramente con lo que es el culto cristiano (Heredia, 1980: II, 212). Asimismo, es necesario consignar la evidente relación que guarda esta obra con el juego de cuatro campanillas que en la actualidad conserva el Museo Diocesano de Cuenca, así como las dos del Museo Catedralicio, sobre las que se pueden apreciar los mismos elementos iconográficos e inscripciones que en las estudiadas por nosotros en el presente trabajo.

Dedicada a la Virgen María, sin embargo, está la segunda campanilla que también hemos encontrado en el convento de Villanueva (fundida en bronce, con 14,5 cms. de altura y 7,5 cms. de diámetro del pie -Fig. 4-). La inscripción que contiene su pestaña inferior nos la relaciona con el culto mariano, de tanto predicamento luego durante la Contrarreforma para ratificar así el Misterio de la Concepción Virginal frente a las tesis y postulados protestantes: «AVE - GRACIA - PLENA». La ausencia de marcas y detalles decorativos nos hacen proponer para la hechura una cronología de hacia la mitad o tercer cuarto del siglo XVI: se trata de una campanilla de lisas superficies que datamos a mediados de la centuria de mil quinientos. Ningún tipo de exorno añade a sus prístinos perfiles, tan sólo interrumpidos por la banda inferior en la que se inserta la inscripción. Para el mango puede haberse empleado la técnica del torneado, o semejante. El orificio de su extremo pudo destinarse en su día a prender de ella algún tipo de cordel.

Más avanzada en el tiempo es la portentosa campana que conserva la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Castuera (ejecutada con plata en su color; cuenta la obra con 16,5 cms. de altura, 24,5 cms. de longitud en el mango y 12,5 cms. de diámetro de la base -Fig. 5-). Por la inscripción inserta en el inicio de la pestaña exterior del cuerpo de resonancia sabemos que se fabricó en 1684. Fue fruto de la

donación que hizo al templo el que en su día llegó a ser alguacil mayor de la Inquisición de Cartagena de Indias, don Pedro Calderón Gallego que, junto a su esposa, doña Ana de Guzmán, la enviaron a la parroquia directamente desde los centros indios en los que fue ejecutada: «D. P^o CALDERON Y D^a ANA DE GUZMAN SV MVGER AÑO 1684». El año 1684 es ya una fecha avanzada para la evolución de la estilística de la orfebrería religiosa, donde el barroco hace su mella sobre las rígidas y frías estructuras del Purismo; es con ese estilo con el que acaso debemos relacionar la bonita, pero aséptica, flor situada en el centro del mango que para asirla y tocarla se dispone. Pero, a pesar de todo, es clara la importancia y predominio que aún mantiene sobre esta fastuosa obra el estilo de Felipe II, causante de la desornamentación general que en ella apreciamos así como de la frialdad y rigidez derivadas de unos volúmenes netos, de los que además hay que destacar la impresión de estabilidad derivada del extraordinario grosor de la plata empleada. Tan sólo un elemento decorativo rompe la monotonía del cuerpo de resonancia: la representación que se hace del Santísimo Sacramento a través del cáliz y la Sagrada Forma. Se incluye en una estructura de forma oval, orlada de tímidas ces, de la que, sin embargo, falta el tercio derecho superior (Pelegrí & Rodríguez, 116-122).

La última campana que documentamos para la comarca de La Serena se custodia en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de La Haba (obra fundida en cobre dorado: 13 cms. de altura y 6 cms. de diámetro de la base); templo al que sin duda alguna debió pertenecer desde que fuera creada, según la inscripción que hemos tenido oportunidad de apreciar sobre la pieza: «ES DE LA PARROQ^l DE LA V^a DE LA AABA». Fechada en el tercer cuarto o segunda mitad del siglo XVII, la tipología y forma que presenta evoluciona poco en el tiempo, pues apenas si le ha sido introducida alguna innovación estructural que avance sobre las ya codificadas durante el siglo XVI. Pocas molduras presenta el cuerpo inferior, al igual que el mango, en el que intervienen, sin embargo, perfiles torneados y abalaustrados con predominio de la forma sinuosa y ondulante; desornamentada es también la bola que lo corona. Contrasta esta ausencia de ornato con el que presenta el cuerpo de resonancia donde un no muy amplio elenco de motivos vegetales (flores, hojas y tallos arrollados cual si de ces se tratara) se distribuyen en virtud de la labor practicada con el buril. Una franja más estrecha decora la estructura convexa de la que parte el vástago, donde se incluyen hojas de dibujo algo más esquemático. Cierta esquematismo, y sobre todo sobriedad, aunque por motivos estilísticos diferentes, apreciamos en las dos campanillas de las que la Catedral de Plasencia es en la actualidad la titular: ambas son del primer tercio del s. XIX y responden al Estilo Imperio (Andrés Ordax & García Mogollón, 1983: 119-120).

*Fig. 4. Villanueva de la Serena.
Convento de Concepcionistas Franciscanas.
Campanilla. Mediosos s. XVI.*

*Fig. 5. Castuera. Iglesia parroquial de Ntra. Sra.
de la Armentera. Campana. 1684.*

Bibliografía

- BANGO TORVISO, I., y MARÍAS, F. 1982. *Bosch. Realidad, símbolo y fantasía*. Vitoria.
- BERMEJO DÍEZ, J. 1977. *La Catedral de Cuenca*. Cuenca. Caja de Ahorros Provincial de Cuenca.
- CHARBONNEAU-LASSAY, L. 1996. *El Bestiario de Cristo. El Simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media*. Barcelona. José J. de Olañeta (Edit.).
- CHEVALIER, J. 1986. *Diccionario de Símbolos*. Barcelona. Labor.
- CIRLOT, J. E. 1991. *Diccionario de Símbolos*. Madrid. Labor.
- CORRALIZA, J. V. 1983. "El Palacio. Villanueva de la Serena". *Revista de Estudios Extremeños*, XXXIX: 461-491.
- HEREDIA MORENO, M^a C. 1980. *La Orfebrería en la Provincia de Huelva (2 tomos)*. Huelva. Instituto de Estudios Onubenses «Padre Marchena».
- ANDRÉS ORDAX, S. y GARCÍA MOGOLLÓN, F.J. 1983. *La Platería de la Catedral de Plasencia*. Trujillo. Institución Cultural «El Brocense» de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
- GARCÍA MOGOLLÓN, F.J. 1996. *La Catedral de Coria. Historia de Fe y Cultura. Patrimonio Artístico y Documental*. Coria. Ayuntamiento de Coria-Cabildo Catedral Coria-Cáceres.
- MÉNDEZ HERNÁN, V. 1997. *La Platería en la Comarca de La Serena (Badajoz). Siglos XVI al XIX (3 Tomos)*. Cáceres. Memoria de Licenciatura inédita.
- MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, P. 1986. "Crónica del Simposio". En VV.AA.: *Actas del Simposio «El Arte y las Órdenes Militares»*. Cáceres-Trujillo: Comité Español de Historia del Arte (C.E.H.A.) y Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, pp. 299-304.